

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ HUMAN-CENTERED DESIGN У ПРОЄКТУВАННІ ІНТЕРФЕЙСУ ТРЕКЕРА ЗВИЧОК

Жучков Святослав¹, Чемерис Ганна^{2, 3, 4} [0000-0003-3417-9910]

¹ Здобувач вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна

² PhD, доц., завідувач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна, Anyta.Chemeris@gmail.com

² associate researcher, CEFRES (French Research Center in Humanities and Social Sciences), the Czech Republic

⁴ visiting researcher, Indiana University, USA

Анотація. У статті розглядається застосування методології Human-Centered Design (HCD) для створення інтерфейсу мобільного застосунку-трекера звичок. Досліджено теоретичні основи HCD, основні принципи та методи, а також їхню релевантність до проєктування цифрових інтерфейсів з урахуванням поведінкових та когнітивних потреб користувачів. На основі огляду сучасної літератури та прикладів практичних UX-досліджень обґрунтовано переваги HCD у підвищенні юзабіліті, залученості та задоволенні користувачів.

Ключові слова: Human-Centered Design, UX-дизайн, інтерфейс користувача, трекер звичок, мобільні застосунки, юзабіліті, користувацький досвід, прототипування, ітеративне тестування.

Human-Centered Design — це підхід до розробки інтерактивних систем і продуктів, який орієнтований на розуміння потреб і контексту використання людьми створюваних систем, зокрема через інтеграцію знань з ергономіки, юзабіліті і людських факторів у дизайн-практики. Згідно з міжнародним стандартом ISO 9241-210:2010, HCD спрямований на те, щоб зробити системи корисними та зручними шляхом фокусування на потребах користувачів і включення їх у процес розробки, що забезпечує підвищення ефективності, задоволеності та безпеки використання системи (ISO, 2010). Такі підходи суттєво впливають на створення цифрових продуктів із високою якістю користувацького досвіду (NIST, 2021).

Технології, зокрема мобільні застосунки для відстеження звичок, стають

невід'ємною частиною повсякденного життя, що підвищує вимоги до зручності й адаптованості інтерфейсу до різних поведінкових сценаріїв користувачів. У таких системах UX-дослідження відіграють ключову роль у розумінні того, як користувачі взаємодіють з інтерфейсами, які елементи візуалізації та навігації сприяють формуванню звичок та довготривалому користуванню застосунком (Колодінська et al., 2025).

Підхід HCD сформувався на основі міждисциплінарних практик, включно з науками про когніцію, поведінку й антропологію, і він концентрується на розумінні та інтеграції реальних потреб людей у всі етапи проектування цифрових продуктів. Стандарт ISO 9241-210 чітко визначає, що процес HCD повинен ґрунтуватися на детальному розумінні контексту використання, активній участі користувачів протягом всього циклу розробки, ітеративному вдосконаленні й оцінюванні рішень. Цей стандарт також підкреслює необхідність розгляду всього спектру взаємодії користувача із системою, включаючи ефективність, навчання та відповідність очікуванням користувачів як базові критерії оцінювання якості дизайну (NIST, 2021). Сучасна література з дизайну інтерфейсів та HCI також вказує на важливість психофізіологічних характеристик користувачів при проектуванні візуальних взаємодій. Цей підхід розглядає не лише естетичні аспекти інтерфейсу, але й когнітивні моделі сприйняття, поведінкові патерни та контекст, у якому відбувається взаємодія з продуктом; відповідно, UX-дизайн продуктів на основі HCD має враховувати ці фактори для оптимального результату (Колодінська et al., 2025).

Для розробки ефективного інтерфейсу трекара звичок застосування HCD передбачає комплексне UX-дослідження, що включає емпатичне вивчення поведінки і потреб кінцевих користувачів. Це дає змогу сформувати репрезентативні персони та сценарії використання, які лягають в основу оформлення архітектури інформації, навігації й елементів взаємодії. Врахування контексту використання дозволяє адаптувати інтерфейси до різних ситуацій і пристроїв, що важливо для трекерів, котрі користувачі відкривають у різний час доби і за різних умов.

У рамках HCD розробники створюють прототипи інтерфейсу для подальшого тестування з реальними користувачами, що дозволяє виявляти проблеми юзабіліті та вдосконалювати дизайн на ранніх етапах. Такий підхід сприяє підвищенню ефективності взаємодії, полегшенню навчання користувача роботі з застосунком та створенню інтуїтивно зрозумілих елементів візуалізації прогресу (Кіріленко et al., 2013). Застосування HCD у цифровому UX-дизайні не позбавлене викликів: різноманітність потреб користувачів може призводити до складнощів у балансуванні між загальною юзабіліті та специфічними індивідуальними вимогами, а також може вимагати більше ресурсів і часу на дослідження й ітерації. Певні критичні позиції у професійних дискусіях звертають увагу на те, що людино-орієнтований дизайн може інколи надмірно фокусуватися на поточних потребах конкретних користувачів, не завжди

передбачаючи довгострокову адаптацію системи чи її інноваційний розвиток (Salnykov, 2023). Методологія Human-Centered Design відіграє важливу роль у формуванні ефективних і зручних інтерфейсів цифрових продуктів, зокрема мобільних застосунків-трекерів звичок, оскільки вона спрямована на глибоке розуміння потреб користувачів і адаптацію дизайну під їхні поведінкові сценарії. Участь користувачів у процесі дослідження, ітеративне тестування та оцінювання рішень дозволяють створювати інтерфейси з високою якістю UX. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на інтеграцію HCD із методами поведінкової науки та адаптивними технологіями для більш гнучкого налаштування користувацького досвіду (Zhou & Yezhova, 2024).

Ринок трекерів звичок — застосунків, що допомагають фіксувати, підтримувати та розвивати нові звички, — сьогодні активно розвивається. Ці інструменти поєднують принципи когнітивної психології, поведінкової економіки та дизайн-мислення, допомагаючи користувачам досягати сталих результатів через візуальну мотивацію, аналітику й емоційну підтримку.

У межах аналізу розглянуто низку найпопулярніших застосунків (Таблиця 1). Порівняльний аналіз функціональних можливостей сучасних мобільних застосунків для формування звичок показує, що більшість із них — Habit Tracker, Productive, Habit, HabitMinder, Habitify, Habit Space, Done, GetHabit — орієнтовані на поєднання індивідуального планування та поведінкової мотивації. Усі вони мають базові можливості, такі як створення власних звичок (Custom Habit), категоризація (Habit Categories) і структура серій (Streak Structure), що дозволяє користувачам відстежувати регулярність дій і сприймати процес розвитку як поступовий успіх. Це підтверджує, що ключовою очікуваною функцією є персоналізація й візуальний контроль прогресу.

Таблиця 1 : Порівняльний аналіз популярних трекерів звичок

Competitive Name	Custom Habit	Habit Categories	Streak Structure	Gamification	Location Reminder	Learning	Friends	Challenges	Detailed Statistics	Vacation Mode	Coach Support
Habit Tracker	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Productive	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Habit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Habitminder	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Habitify	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Habit Space	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Done	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GetHabit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Водночас у дизайні та UX-реалізації спостерігається поділ на два напрями — гейміфікований і мінімалістичний. Перший представлений такими застосунками, як Habit Tracker та Productive, де використано механізми нагород, балів, бейджів та челенджів для підтримки зовнішньої мотивації. Другий напрям — Habitify, Done і GetHabit — пропонує спрощену взаємодію з фокусом на внутрішній мотивації, інтуїтивному дизайні та чистому інтерфейсі без зайвих візуальних подразників. У межах підходу Human-Centered Design саме мінімалістична естетика забезпечує психологічний комфорт користувача, знижуючи ризик перевантаження та підтримуючи сталість звички.

Особливу роль відіграють контекстуальні функції, зокрема нагадування за локацією (Location Reminder), соціальна взаємодія (Friends) та челенджі (Challenges). Вони сприяють створенню спільнот і соціальної підтримки, яка, за результатами досліджень UX-поведінки, значно підвищує рівень залученості. Найкраще ці елементи реалізовані у Habitify та Habit Space, які пропонують групові змагання й обмін досягненнями. Водночас додатки, орієнтовані на приватність (Done, HabitMinder), уникають соціальних функцій, натомість розвиваючи аналітичну частину — детальну статистику (Detailed Statistics), яка подається у простих, ненав'язливих форматах. Функції Learning (навчальний контент) і Coach Support (поради або коучинг) зустрічаються значно рідше, що свідчить про потенційну нішу для розвитку. Лише Habit Tracker і Productive інтегрують навчальні елементи у UX, поєднуючи трекінг із порадами з формування звичок. Натомість Vacation Mode — функція паузи без втрати прогресу — є проявом зрілого підходу до емоційного добробуту користувача, адже дозволяє відпочити без почуття провини. Її підтримують переважно Productive, HabitMinder і Habitify, які орієнтовані на тривалий життєвий цикл користування.

Таким чином найбільш збалансованими за функціональністю є Habit Tracker, Productive та Habitify, які комбінують гейміфікацію, статистику, соціальні елементи та адаптивність. HabitMinder і Done підходять для користувачів, які цінують швидкість і простоту, тоді як Habit Space і GetHabit виділяються соціальною складовою. Аналіз доводить, що сучасна тенденція UX/UI-дизайну у сфері трекерів звичок рухається у напрямку людиноцентричності, емоційної підтримки та гнучкої персоналізації, де інтерфейс виступає не просто інструментом контролю, а партнером у процесі саморозвитку.

У рамках проведеного дослідження нами було розроблено User Flow для трекера звичок (рис. 1.), що відображає послідовність дій користувача та основні точки взаємодії з інтерфейсом, забезпечуючи логічну структуру та інтуїтивність користувацького досвіду. Ця візуалізація дозволила систематизувати ключові сценарії використання застосунку, виділити критичні точки взаємодії та потенційні місця виникнення проблем юзабіліті. На основі User Flow було легше визначити пріоритети для прототипування трекера, що підвищило ефективність і точність ітеративного процесу розробки.

Рисунок 1. User Flow для трекера звичок

Таким чином нами було досліджено застосування методології Human-Centered Design у проектуванні інтерфейсу мобільного трекера звичок. Показано, що фокус на потребах користувача, розуміння контексту використання та активна участь кінцевих користувачів на всіх етапах розробки дозволяють створювати інтуїтивно зрозумілі та ефективні інтерфейси. Розробка User Flow трекера звичок забезпечила логічну структуру взаємодії користувача з продуктом, допомогла визначити критичні точки інтерфейсу та пріоритети для прототипування й тестування. Використання ітеративного підходу та UX-досліджень сприяло підвищенню юзабіліті та задоволеності користувачів. Перспективи подальших досліджень включають інтеграцію HCD із адаптивними та AI-підсиленими UX-системами для ще більш персоналізованого та ефективного користувацького досвіду.

Літературні джерела

1. ISO. (2010). *Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems* (ISO 9241-210:2010). International Organization for Standardization.
2. National Institute of Standards and Technology (NIST). (2021). *Human Centered Design (HCD) principles*. URL : <https://www.nist.gov/itl/iad/visualization-and-usability-group/human-factors-human-centered-design>

3. Колодінська, Я. О., Скляренко, О. В., Гудаков, Д. О., & Букатов, Д. В. (2025). Особливості проектування візуальних інтерфейсів у контексті людино-орієнтованих інформаційних технологій. *Information Technology: Computer Science, Software Engineering and Cyber Security*. URL : <https://dspace.e-u.edu.ua/handle/123456789/1262>
4. Кіріленко, О., Кузнецова, Ю., Соколова, Є., & Фролова, Г. (2013). Методи оцінювання usability інтерфейсу користувача. *SCSIT*. URL : <https://science.lpnu.ua/uk/scsit/vsi-vypusky/vypusk-751-2013/metody-ocinyuvannya-usability-interfeysu-korystuvacha>
5. Salnykov, O. (2023). *HCD — короткозорість людино-орієнтованого дизайну*. UX PUB Design Community. URL : <https://ux.pub/salnykov/4-kortkozorist-shcho-khovaietsia-v-tini-human-centered-design-3khc>
6. Zhou, T., & Yezhova, O. (2024). Color psychology in interface design. *Актуальні проблеми сучасного дизайну : збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 25 квітня 2024 року. Т. 3. Київ : КНУТД, 2024. С. 251-254*. URL : <https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/28540>